

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 28–29

SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ KLINICKEJ BIOCHÉMIE V SR - PERSONÁLNY ROZVOJ, MOTIVÁCIA NOVEJ GENERÁCIE PRESENT AND FUTURE OF THE CLINICAL BIOCHEMISTRY IN SLOVAKIA - PERSONAL PROGRESS AND A NEW GENERATION MOTIVATION

Pivovarníková Hedviga
FNsP J.A.Reimana Prešov

pivovarnikova@fnspresov.sk

SÚHRN

Klinická chémia a laboratórna medicína je srdcom modernej zdravotnej starostlivosti a zohráva dôležitú úlohu pri skríningu chorôb, diagnostike, hodnotení rizika, výbere liečby, monitorovaní liečby, prognóze a ďalších aspektoch klinického rozhodovania. Je preto základom efektívnej starostlivosti o pacienta. Pacienti naprieč Európou majú právo očakávať vysoké štandardy laboratórnej medicíny kdekoľvek sa nachádzajú v systéme zdravotnej starostlivosti.

Nová generácia lekárov v odbore klinická biochémia chýba. Súčasná generácia skúsených odborníkov postráda nástupcov a pokračovateľov. Nastupujúca generácia má vysoké očakávania a iný vkus. Potrebuje nájsť nové prístupy, zmysluplnú prácu a získať spoločenskú prestíž.

Nová generácia študentov medicíny, generácia Z (Gen Z), nazývaná aj „Zoomeri“ 1996 – 2009 (Post-Millennials, iGeneration, Plurals...) nasleduje po generácii Y (Millennials) „Deti milénia“ 1980 – 1995. Generácia Y je predchodcom generácie Alfa (Gen Alfa) 2010 po súčasnosť (screenedžeri generácia skla). Ide o prvú generáciu, ktorá má definovaný štartovací rok narodenia pre 21. storočie. Väčšina členov generácie Alfa sú potomkovia Generácie Y.

Väčšia časť členov generačnej kohorty Z sú potomkovia generácie X, ale môžu byť medzi nimi potomkovia Mileniálov, sa stáva prevládajúcou populáciou na lekárskech

fakultách a o niekoľko rokov sa pripojí k pracovnej sile.

Nie je jasné, aké atraktívne je stále lekárske povolanie pre študentov stredných škôl generácie Z, aká motivácia vedie študentov generácie Z k ich rozhodnutiu študovať humánnu medicínu a ako vidia svoju profesionálnu budúcnosť. Najdôležitejšími kritériami pri výbere študijného odboru je samotný záujem o odbor, príjem a istota zamestnania, pomoc a liečenie ľudí stále zostáva pre študentov hlavnou motiváciou. Aj altruizmus je veľmi dôležitým motivačným faktorom pre mladých ľudí študovať medicínu. Majú vysokú ochotu podávať výkony, pričom zdieľajú mnohé hodnoty s predchádzajúcimi generáciami.

Aby aj v súčasnosti už generácia pracujúca v odbore klinickej biochémie a laboratórnej medicíny bola viac aktívna a viditeľná, predpokladá to aj členstvo a aktivity v odborných organizáciách, akými sú Slovenská lekárska spoločnosť (SLS) a jej odborných spoločnostiach, a to členstvo v Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, ktorá je riadnym členom Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) a Medzinárodnej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny, je veľmi dobrá príležitosť naplniť vyššie uvedené očakávania.

Kľúčové slová: edukácia; medicína; motivácia; generácia

ABSTRACT

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine are at the heart of modern healthcare and play a vital role in screening for disease, diagnosis, risk assessment, treatment selection, monitoring of therapy, prognosis, and other aspects of clinical decision-making. It is thus central to effective patient care. Patients across Europe have the right to expect high standards of Laboratory medicine wherever they are in the healthcare system.

In the field of clinical biochemistry, a new generation of doctors is missing. The current generation of experienced professionals lacks successors and followers. The upcoming generation of doctors has high expectations and different tastes. They need to find new approaches, meaningful work, and to reach social prestige.

A new generation of medical students, Generation Z (Gen Z), also called „Zoomers“ 1996-2009 (Post-Millennials, iGeneration, Plurals...) follows Generation Y (Millennials) „Children of the Millennium“ 1980-1995. Generation Y is the predecessor of the generation Alfa (Gen Alfa) 2010 to present (screen generation). This is the first generation that has a defined starting year of birth for the 21st century. Most members of Generation Alpha are descendants of Generation Y.

The majority of Generation Z cohort members are descendants of Generation X, but they may include Millennials, becoming the predominant population in the Medical schools and joining the workforce within a few years.

It is unclear how attractive the medical profession is still for Gen Z high school students. What motivation drives Gen Z students to study human medicine, and how do they see their professional futures? The most important criteria when choosing a field of study are the

interest in the field itself, income, and job security. Healing and serving people still remain the main motivation for students. As a very important motivating factor for young people to study medicine altruism stands as well. They have a high willingness to serve high performance, sharing many values with previous generations.

For the generation already working in the field of clinical biochemistry and laboratory medicine to be more active and visible, this requires being an active member of scientific organizations. Slovak Medical Society (SLS), namely the Slovak Society of Clinical Biochemistry (SSCB), which is a full member of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) and International Federation of the Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, is a very good opportunity to fill up above mentioned expectations.

Key words: education; medicine; motivation; generation

REFERENCES

1. Holzer, B. M. et al. (2022) 'Motivation and personality factors of Generation Z high school students aspiring to study human medicine', BMC Medical Education. doi: 10.1186/s12909-021-03099-4.
2. Shanafelt, T. D. et al. (2019) 'Burnout Among Physicians Compared With Individuals With a Professional or Doctoral Degree in a Field Outside of Medicine', Mayo Clinic Proceedings, 94, pp. 549–551. doi: 10.1016/j.mayocp.2018.12.031.
3. Generácia X – Wikipédia (no date). Available at: https://sk.wikipedia.org/wiki/Generácia_X (Accessed: 5 September 2023).